

BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ A ASEM – 30 DE ANI ÎN SPRIJINUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI UNIVERSITAR ECONOMIC

Natalia CHERADI,
**Biblioteca Științifică a Academiei
de Studii Economice din Moldova**

Rezumat: Această lucrare prezintă cele mai importante realizări ale Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice din Moldova care la 25 septembrie 2021 a marcat cea de-a 30-a aniversare de la înființare. Participarea la realizarea unui număr impunător de proiecte a permis modernizarea Bibliotecii Științifice a ASEM și dezvoltarea unor servicii noi pentru utilizatorii bibliotecii.

Cuvinte-cheie: biblioteca universitară, servicii informaționale, utilizatori de informații, modernizarea bibliotecilor.

Abstract: The article presents the most important achievements of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. Library's 30th anniversary was celebrated on September 25, 2021. Participation in realization of a large number of projects allowed Scientific Library of ASEM to modernize and develop new services for the library users.

Keywords: university library, information services, information users, modernization of libraries.

În prezentarea de față nu venim cu multe detalii, cifre, fapte care să reflecte traseul de 30 de ani în care Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova s-a maturizat și a ajuns în Topul celor mai dezvoltate tehnologic biblioteci din Republica Moldova. Vom prezenta pe scurt doar câteva succese înregistrate în cei 30 de ani de existență a bibliotecii, contribuțiile pe care le-a avut biblioteca noastră în satisfacerea cerințelor de informare în arealul academic.

Înființată în anul 1991, Biblioteca Științifică a ASEM are misiunea de a susține procesul de instruire, formare și educație, precum și activitatea de cercetare ce se desfășoară în cadrul instituției. Nu putem astăzi să nu vorbim despre cel care a pus temelie instituției noastre. Paul Bran a adus

o contribuție aparte la dezvoltarea acestei structuri din Academia de Studii Economice, punând baza unei colecții exhaustive de documente din domeniul economic și a unui sistem informatizat de gestiune a bibliotecii. Domnul Paul Bran a susținut mereu că informația este esențială pentru dezvoltarea societăților evaluate în plan politic, economic, social și spiritual.

Pe parcursul a 30 de ani de activitate Biblioteca Științifică a ASEM a înregistrat o dezvoltare continuă, datorită suportului acordat de conducerea instituției. Cele mai remarcabile realizări sunt următoarele:

- A fost creată cea mai reprezentativă colecție de publicații cu profil economic din țară, care a înregistrat o creștere considerabilă de la 158 de mii în anul 1991 la 300 de mii în prezent, totodată dezvoltând

și componenta electronică a resurselor documentare;

- Au fost deschise 4 săli de lectură, oficiul „Împrumut”, Sala de referințe, Laboratorul de restaurare a publicațiilor, Centrul Multimedia. Două săli de lectură ale Bibliotecii sunt numite în memoria rectorilor ASEM – Paul Bran, primul rector și Eugeniu Hrișcev, al doilea rector, care au contribuit la dezvoltarea învățământului economic superior în Republica Moldova și patrimoniului documentar al Bibliotecii Științifice a ASEM;

- Au fost editate peste 100 de publicații – monografii, bibliografii, biobibliografii, culegeri ale conferințelor organizate de bibliotecă, pentru care au fost obținute 26 de premii la Concursul Național „Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științei informării”;

- Rezultatele cercetărilor ale personalului Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice din Moldova, reflectate în lucrările scrise și publicate pe durata ultimilor 30 de ani constituie 490 lucrări, contribuții în reviste științifice, teze ale comunicărilor la congrese, conferințe naționale / internaționale, atât în format tradițional, cât și în format electronic;

- În vederea dezvoltării colecțiilor Bibliotecii Științifice a ASEM au fost încheiate convenții de colaborare cu asemenea organisme internaționale ca Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană, cât și cu peste 40 de parteneri din țară și de peste hotare;

- Au fost implementate peste 46 proiecte internaționale, cele mai importante fiind: Proiectele de dezvoltare a colecțiilor și de informatizare a bibliotecii, finanțate de Fundația Soros; Proiectul finanțat de Banca Mondială în care Biblioteca ASEM a fost numită Depozit oficial pentru publicații și alte materiale informative editate de această organizație; Proiectul „Centrul de Informare al Uniunii Europene”; Consorțiul REM (Resurse Electronice pentru Moldova); Proiectul TEMPUS „Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor”; două proiecte importante - „Dezvoltarea noilor servicii informaționale pentru Învățământul Eco-

conomic superior din Moldova” și „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Republica Moldova”, finanțate de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învățământului superior cu Eurasia au fost realizate în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Brașov, România și încă 17 biblioteci universitare din țara noastră. La momentul actual Biblioteca Științifică a ASEM participă la Proiectul MINERVA „Consolidarea capacităților de gestionare a cercetării și a Științei Deschise ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova și Armenia” și la Proiectul „Inițiative Naționale pentru Știința Deschisă în Europa”;

- Participarea la realizarea unui număr impunător de proiecte a permis modernizarea serviciilor Bibliotecii Științifice a ASEM și dezvoltarea unor servicii noi pentru utilizatorii bibliotecii;

- A fost obținut statutul de Bibliotecă cu categorie de calificare superioară în anul 1996 și de Bibliotecă Științifică în anul 2006;

- Au fost organizate numeroase manifestări științifice de mare anvergură: Conferința internațională „Managementul resurselor electronice în bibliotecile din Republica Moldova” (trei ediții – 1997, 2004, 2006);

- Fiind coordonatorul Consorțiului Resurse Electronice pentru Moldova, Biblioteca Științifică a ASEM a impulsionat apariția, răspândirea pe scară largă a publicațiilor electronice și integrarea lor ca parte componentă a colecțiilor din bibliotecile Republicii Moldova. Astăzi biblioteca oferă accesul la 17 baze de date, majoritatea reprezentând resurse științifice licențiate full-text, care pot fi regăsite cu ușurință pe pagina web a instituției.

Biblioteca contribuie esențial la creșterea vizibilității cercetărilor științifice din cadrul ASEM prin promovarea modelelor Accesului Deschis – a fost elaborată Politica instituțională a Academiei de Studii Economice din Moldova privind Accesul Deschis (aprobată de Senatul ASEM în anul 2012), a fost creat Repozitoriul Instituțional IREK – ASEM, catalogul Web OPAC integrat pe

platforma de căutare PRIMO, a fost înregistrată revista *Economica* în 6 baze de date internaționale. Repozitoriul instituțional a fost înregistrat în Directoriul OpenDOAR și Registrul ROAR. Toate aceste împreună au reorganizat circuitul cunoștințelor și au îmbunătățit calitatea serviciilor oferite utilizatorilor de informații.

Din anul 1998 Biblioteca Colegiului Național de Comerț este integrată în structura Bibliotecii Științifice a ASEM. În anul 2015 Biblioteca Științifică a ASEM a devenit Centru biblioteconomic departamental pentru bibliotecile instituțiilor de profil economic din învățământul superior și profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar.

Bibliotecile din Republica Moldova au în față o mulțime de provocări, dar și multe oportunități. Una dintre realizările noastre incontestabile este că am făcut pași importanți spre integrarea resurselor noastre informaționale în circuitul internațional. Avem publicații înregistrate în cataloage colective, reviste înregistrate în baze de date internaționale, utilizăm platforme comune și ne simțim confortabil în spațiul virtual al educației electronice.

Bibliotecile nu înseamnă doar cărți și resurse electronice, dar și oameni care le conferă ordinea și funcționalitatea, care prestează servicii de calitate utilizatorilor de

informații. Ca și în orice știință, și în știința organizării bibliotecilor evoluția ideilor și faptelor se datorează unor personalități.

Colectivul Bibliotecii Științifice a ASEM pe parcursul anilor a fost completat cu profesioniști de înaltă calificare, absolvenți ai Universității de Stat din Moldova. În perioada de 30 ani de activitate a Bibliotecii Științifice a ASEM realizările cele mai importante sunt datorate acestei echipe de specialiști. În galeria numelor de referință ale biblioteconomiei din Republica Moldova se înscriu colegii mei, profesioniști consacrați, oameni devotați instituției bibliotecare pe care o slujește cu bună-credință. Numele acestor persoane este reflectat în bibliografia publicațiilor [1], care a fost lansată către aniversarea a 30-a de la fondarea ASEM: Ghinculov Silvia, Amorțitu Angela, Arutiuneanț Larisa, Bejan Ana, Capcelea Ecaterina, Căldare Eugenia, Cebotari Aurelia, Cemberji Galina, Cernei Tatiana, Cernolev Olga, Cervoneașcii Ana, Cheradi Natalia, Chilimari Valeriu, Cosimov Aurelia, Crețu Stela, Crivobloțcaia Elvira, Dragoman Liliana, Dunduc Vladimir, Golovco Parascovia, Grabco Maria, Grecea Viorica, Gudima Ana, Gudima Grigore, Habașescu Silvia, Iarovaia Alla, Ipati Galina, Jeinova Larisa, Korcevskaia Ina, Lupan Lilia, Mațev Elena, Mașcovțev Valentina, Melihov Valentina, Melnic Pavel,

Miron Tatiana, Mîndrescu Ludmila, Mogan Natalia, Moldovan Ala, Muntean Ana, Namașco Ala, Negară Elena, Nichifor Doina, Nica Lolita, Nicuță Ina, Nistiriuc Olga, Nistor Tamara, Olaru Dusea, Panceva Oxana, Pancratov Elena, Pascal Stela, Postolachi Mariana, Postolachi Victoria, Pritula Victoria, Proca Aliona, Railean Elena, Scorpan Violeta, Secrieru Olga, Stratan Zinaida, Studzinski Svetlana, Susarenco Ala, Suvac Natalia, Șciur Marina, Tudoreanu Liliana, Uncu Maxim, Ursu Stela, Vătămanu Maria, Vîrlan Lidia, Zaharia Viorica, Zelenschi Angela.

Traversăm o perioadă dificilă în care instituțiile de învățământ încearcă să adapteze și să reziste la provocările pandemiei globale.

Bibliotecile universitare din Republica Moldova prin activitățile sale încearcă să devină flexibile și conectate la tendințele de evoluție manifestate pe plan mondial, să ofere servicii și produse informaționale destinate utilizatorilor aflați la distanță, în mediul virtual. Sunt sigură că și biblioteca are contribuția sa importantă la organizarea studiilor și cercetării la distanță.

Bibliotecile universitare participă în mod direct în procesul de acreditare a programelor de studii, a activității științifice, a școlilor doctorale, a revistelor științifice. De asemenea, realizează servicii și produse noi, cum ar fi calcularea indicatorilor

bibliometrici și scientometrici ai cercetării, înregistrarea revistelor în baze de date internaționale.

Biblioteca Științifică a ASEM a dovedit tuturor că este un centru important de cultură și informare, participantă activă la diferite foruri profesionale naționale și internaționale. Biblioteca ASEM a făcut 30 de pași decisivi, și-a găsit locul în sistemul informațional al Republicii Moldova și a devenit o parte indispensabilă a acestuia.

Foarte metaforic a scris despre Biblioteca Științifică a ASEM la a 10-a aniversare domnul Alexe Rău, comparând instituția noastră cu un computer: *La zece tăieturi pe ușorul ușii centrale a ASEM, nici n-ai apucat să prinzi gustul navigatului, se aprind ferestrele Bibliotecii ASEM și din fiecare geam ni se arată câte o față cunoscută. Ce face, însă, cursorul, că, iată, chipurile acestea devin ca niște medalioane pe un ol mărit? A fost butonul New. A aduna atâtea imagini-chipuri într-o imagine sublimată, ține de miracolul spiritului de echipă.*

Olul New este simbolul minunatului colectiv al acestei biblioteci. Olul Bibliotecii ASEM ne propune, în toți acești ani, țoiuri de surprize bibliologice de pionierat. Dar e un cult sănătos, expresie nu doar a spiritului de echipă, ci și a unui patriotism special față de instituție, încât chiar și la cel mai mic lucru făcut se apasă neapărat pe SAVE, ca să se țină minte și să se prezinte tuturor celor

care se uită și se vor uita în viitor pe ferestrele site-ului bibliotecii.

Apăs pe SAVE ca să nu Vă uit nicicând. Accesez pentru voi imaginea ușii viitorului. Pe cutia de dialog nu scrie nici No, nici Cancel, ci numai Yes. Timpul ce vine Vă aparține din plin. E nevoie doar de un pretext, de un semn, o creștătură pe ușorul ușii centrale a ASEM-ului. Nu vom deletea nimic. Vă mulțumesc că ați fost, sunteți și veți fi. Double click! [2].

Dragi colegi, adeseori existența unei biblioteci nu se măsoară prin anii ce-i numără. O bibliotecă adevărată marchează timpul prin capacitatea de a-și îndeplini misiunea, prin potențialul său informațional, spiritual și uman. Aș vrea să le aduc mulțumirile și recunoștința noastră celor care au fost alături de noi, ne-au sprijinit în măsura posibilităților, au avut încredere în

noi de la înființarea bibliotecii până astăzi. Vă mulțumim pe toți și vă urăm succese și realizări frumoase în toate activitățile dumneavoastră!

Mulțumiri deosebite adresez colegilor mei de la Biblioteca Științifică a ASEM, cât și conducerii ASEM pentru sprijinirea permanentă în toate demersurile noastre pe plan moral și profesional. Întreaga noastră recunoștință se îndreaptă către cei care au fost prezenți la aniversarea noastră și către cei care din diverse motive au lipsit, tuturor Vă aducem sincere mulțumiri și Vă exprimăm tot respectul.

Olul New să rămână și în continuare simbolul Bibliotecii Științifice a ASEM.

La Mulți Ani, Academia de Studii Economice din Moldova, La mulți Ani Biblioteca Științifică a ASEM!

Referințe bibliografice:

1. BIBLIOTECA Științifică ASEM la cea de-a treizecea aniversare: Repertoriul publicațiilor (1991-2021) [Resursă electronică]. Alcăt.: Silvia Habașescu, Alla Iarovaia, Svetlana Studzinski, Elena Pancratov, Stela Pascal; resp. și coord. de ed.: Natalia Cheradi; tehnored.: Ana Gudima ; Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Științifică. Chișinău: [s. n.], 2021. 89 p. ISBN 978-9975-155-31-1. [citat 17.10.2021]. Disponibil: <https://irek.ase.md/xmlui/handle/123456789.1/173>
2. RĂU, Alexe. Olul lui Carmen Sylva. In: Magazin bibliologic. 2001, nr. 3, pp. 3-4.